

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДВНЗ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ"
ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ МЕДИКІВ ТЕРНОПІЛЛЯ

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE
SHEI "I. Ya. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
OF MPH OF UKRAINE"
ASSOCIATION OF YOUNG MEDICAL PROFESSIONALS
OF TERNOPIL REGION

**ХІХ МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**
присвячений пам'яті ректора,
члена-кореспондента НАМН України,
професора
Леоніда Якимовича Ковальчука

**THE 19th INTERNATIONAL
MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG
SCIENTISTS**

dedicated to the memory of Rector
of I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University,
corresponding member of NAMS of Ukraine,
professor Leonid Kovalchuk

**27 - 29 квітня 2015
April 27-29, 2015**

**ТЕРНОПІЛЬ
УКРМЕДКНИГА**

Відповідальний редактор:

Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
д-р мед. наук, проф. М.М. Корда

Заступники відповідального редактора:

- проф. І.М. Кліщ
- доц. Л.П. Андрієшин

Редакційна колегія:

Канд. мед. наук, доц.	Л.П. Мазур
Аспірант	С.В. Лотоцька
Інтерни:	Г. Островська А. Дуб М. Очеретна М. Бабій
Студенти:	К. Галей І. Годя М. Бандрівський Ю. Яриш М. Сойка С. Турчин Ю. Крисюк О. Сопель Р. Боймиструк А. Мацько І. Стецюк Г. Прокопишин Л. Данилюк К. Бунт К. Андрушкевич В. Маховський О. Маркевич С. Маркевич П. Чиж Б. Куліковський

Ворощак Галина, Хвалько Наталія

ВИКОРИСТАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ У ТЕРАПЕВТИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ

Кафедра клінічної фармації
Науковий керівник: канд. мед. наук, доц. І.М.Марків
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
м. Тернопіль, Україна

Нами проаналізований асортимент гепатопротекторів, які були використані протягом 2014 року у терапевтичному відділенні міської лікарні. Для цього із 965 індивідуальних карт стаціонарних хворих, які лікувалися протягом 2014 року у терапевтичному відділенні міської лікарні №3, відібрали 137 історій хвороб пацієнтів, котрі отримували у складі комплексної медикаментозної терапії гепатопротектори. Нозологічний аналіз показав, що у 69 (50,4%) із них в якості основного клінічного діагнозу була патологія органів ШКТ, у 31 (22,6%) – серцево-судинної системи (I група), у 18 (13,1%) – захворювання органів дихання (II група), у 19 (13,9%) – різноманітні інші хвороби (III група). Показаннями до призначення гепатопротекторів була наявність патології печінки (цирозу, хронічного гепатиту) як основного (у 36 хворих), або супутнього (у 25 хворих) діагнозів. У решти 76 обстежених, які отримували гепатопротектори, патології печінки не було. Аналіз медичної документації показав, що всім хворим було зроблено 214 призначення 18 найменувань гепатопротекторів, з них лише 6 лікарських засобів входили до чинного Державного формуляру лікарських засобів. Лікування одним гепатопротектором було застосоване у 77 пацієнтів, двома – у 45, трьома препаратами – у 13 хворих, чотирма – у 2. При цьому 80 пацієнтів приймали гепатопротектори у вигляді капсул і таблеток, решта (134 чол.) – у формі розчину. Результати нашого дослідження свідчать про те, що гепатопротектори достатньо часто використовуються при лікуванні хворих у терапевтичному відділенні міської лікарні. Тим не менш, їхній вибір і застосування мають довільний характер і потребують вдосконалення з точки зору відповідності чинним протоколам лікування.

Гладких Федір

ВИВЧЕННЯ ЗНЕБОЛЮЮЧОЇ І ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ КОМБІНАЦІЇ ІБУПРОФЕНУ З ВІНБОРОНОМ НА МОДЕЛІ АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ

Кафедра фармакології
Науковий керівник: д-р мед. наук Н. Г. Степанюк
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
м. Вінниця, Україна

Відомо, що для всіх представників нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) є характерними так звані клас-специфічні побічні ефекти. Тому однією з актуальних задач фармакотерапії НПЗЗ є підвищення їх безпечності.

Мета: дати оцінку знеболюючої та протизапальної активності комбінації ібупрофену з вінбороном на моделі ад'ювантного артриту у щурів.

Матеріали і методи: дослідження проведено на 28 статевозрілих щурах-самцях, розбитих на 4 групи: I – інтактні щури (n=7), II – щури зі змодельованим ад'ювантним артритом (AA) без лікування (контроль), III – щури з AA (n=7), ліковані ібупрофеном (218 мг/кг, в/ш), IV- щури з AA (n=7) ліковані ібупрофеном в/ш (218 мг/кг) в комбінації з вінбороном (11 мг/кг, в/ш). Лікування AA проводилось з 14 по 28 день, шляхом внутрішньошлункового введення досліджуваних препаратів.

Результати досліджень та їх обговорення

Лікування: AA комбінацією ібупрофену з вінбороном призвело до більш виразної протизапальної та знеболюючої дії ібупрофену завдяки потенціюванню цих фармакологічного ефекту обох препаратів. Про це свідчило статистично вірогідного пригнічення запальної реакції на 35,9 % відносно 14 дня експерименту, що на 6 % перевищувало аналогічний показник при монотерапії ібупрофеном. Крім того встановлено, що зростання порогу больової чутливості при комбінованому застосуванні ібупрофену та вінборону статистично вірогідно перевищувало на 23,3 % аналогічні показники при монотерапії ібупрофеном.

Висновки: оцінюючи результати проведеного дослідження можна зробити заключення, що комбінації ібупрофену з вінбороном притаманна більша за величиною протизапальна та знеболююча дія при ад'ювантному артриті у щурів, ніж при монотерапії вказаним антифлогістиком.

Секція: Фармакологія та фармація

<i>Альбедхані Оксана, Михалюк Олена</i> СВІТОВИЙ РИНОК ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ.	339
<i>Басараба Роксолана</i> ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ КОТЯЧИХ ЛАПОК ДВОДОМНИХ	339
<i>Бондар Оксана</i> АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ РІЗНИХ ГРУП ПРИ ЛІКУВАННІ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ	340
<i>Бражник Роман</i> НАНОМЕТАЛИ В МЕДИЦИНІ	340
<i>Кернична Іванна, Бурма Марія</i> ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ САЛАТУ ПОСІВНОГО (LACTUCA SATIVA) В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ	341
<i>Буткевич Т., Попович В.</i> ВИЗНАЧЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ СУХОГО ПОРОШКУ FLAMMULINA VELUTIPES ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ	342
<i>Вонс Богдана, Чубка Маряна</i> ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ М'ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ	342
<i>Ворощак Галина, Хвалько Наталія</i> ВИКОРИСТАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ У ТЕРАПЕВТИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ	343
<i>Гладких Федір</i> ВИВЧЕННЯ ЗНЕБОЛЛЮЧОЇ І ПРОТИЗАПАЛНОЇ АКТИВНОСТІ КОМБІНАЦІЇ ІБУПРОФЕНУ З ВІНБОРОНОМ НА МОДЕЛІ АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ	343
<i>Гнітько І., Гладішева С.</i> РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ М'ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ З МІНОКСИДІЛОМ	344
<i>Гоголь Наталія, Денис Антоніна</i> МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ	344
<i>Грицик А., Телішевська Галина</i> ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРАВИ ВЕРЕСУ ЗВИЧАЙНОГО	345
<i>Гудзь Надія, Атаманчук Тетяна</i> ФІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОНУ	345
<i>Гусак Людмила</i> ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ВТОРИННОГО СИНТЕЗУ У КОРЕНЕБУЛЬБАХ ЧИСТЕЦЮ ЗІБОЛЬДА (Stachys sieboldii Miq.)	346
<i>Данилюк Богдана</i> ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ У ТРАВІ ЧОРНОБРИВЦІВ ЗОЛОТИСТИХ (TAGETES LUCIDA CAV.)	346
<i>Дахим Ірина, Бердей Ігор</i> САПОНІНИ ТРАВИ СТОКРОТОК БАГАТОРІЧНИХ (BELLIS PERENNIS L.)	347
<i>Дзюба Софія</i> АНАЛІЗ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ	347
<i>Дідківська Романа</i> АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ β -АДРЕНОБЛОКАТОРІВ В ФАРМАКОТЕРАПІЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ	348
<i>Дорошенко Оксана</i> ВМІСТ РЕЧОВИН ПЕРВИННОГО СИНТЕЗУ В ЗБОРІ ДІУРЕТИЧНОМУ	348
<i>Дуб Анастасія</i> ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ТРАВІ ОСИМУМ BASILICUM L.	349
<i>Дякун Юлія, Дитко Діана</i> АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ ІНГІБІТОРІВ АПФ ТА РІВЕНЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ТЕРАПІЇ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ	349
<i>Косяченко Костянтин, Ейбен Ганна</i> АНАЛІЗ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ	350
<i>Забігайло Юлія</i> ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЛІКАРЯМИ-ЕНДОКРИНОЛОГАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ	350
<i>Зарічанська Олена</i> ВИЗНАЧЕННЯ МОНОСАХАРИДНОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ПОЛІСАХАРИДІВ У ЛИСТКАХ ЛІЛІЙНИКА БУРО-ЖОВТОГО (HEMEROCALLIS FULVA L.) ТА ЛІЛІЙНИКА ГІБРИДНОГО (HEMEROCALLIS HYBRIDA VAR. "STELLA DE ORO")	351
<i>Іванченко Дмитро</i> ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД 8-АМІНО-1-Н-БУТИЛТЕОБРОМІНІВ	351